

FOTIH DUMAN ASARLARIDA TASAVVUFIY QARASHLAR

Axmedjonova Nigina Sherzod qizi

Urganch RANCH texnologiya universiteti

O'zbek va xorijiy tillar kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900236>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Fotih Dumanning asarlari tahlili va uning hayoti ijodiga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda tasavvufiy mavzudagi asarlar o'zining chuqur falsafiy mazmuni va tasavvufiy qarashlari bilan kitobxonga ta'sir qiladi. Tasavvuf insonning ma'naviy kamoloti va ilohiy haqiqatni anglash yo'lida o'ziga xos falsafiy yondashuvni ifodalaydi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, ilohiy sevgi, ma'naviy yuksalish, tasavvuf g'oyalari, zamonaviy adabiyot, ruhiy kamolot, dunyoviy va diniy uyg'unlik.

Fotih Duman zamonaviy turk adabiyotining taniqli vakillaridan biri bo'lib, uning asarlari tasavvufiy qarashlar bilan boyitilgan. Tasavvuf insonning ma'naviy kamoloti va ilohiy haqiqatni anglash yo'lida o'ziga xos falsafiy yondashuvni ifodalaydi.

Fotih Duman 1987 – yili Sivas viloyatining Sharqishla tumanida dunyoga kelgan. 2010 – yili Dokuz Eylul universitetining iloxiyot fakultetini tamomlagan. Keyinchalik Iordaniya davlat universitetida ham tahsil olgan. Uning ko'plab maqolalari gazeta va jurnallarda chop etilgan. Turkiyada tashkil etilgan konferensiyalarda qatnashib, ko'plab intervyular bergan yozuvchining milliy radio (Moral FM) va televideniya kanallarida (24 TV) madaniyat mavzusidagi dasturlari e'lon qilingan. Hozirgi kunda ham radio va televideniya dasturlari namoyish etilmoqda. Haftada ikki marta "Dirilish Postatasi" nomli gazetada yozuvchining maqolalari e'lon qilinadi. Hozirda u Nesil nashriyotida bosh muharrir lavozimida faoliyat yuritadi.¹

Fotih Dumanning ko'p asarlarida nafs bilan kurash markaziy mavzulardan biri hisoblanadi. Masalan, "Men. Bas qil, ey nafs!" asarida insonning ichki dunyosi, ma'naviy kamolot yo'li batafsil yoritiladi. Bu jihat tasavvufning asosiy g'oyalaridan biri bo'lib, insonning o'zini yengishi orqali Allohga yaqinlashishini anglatadi.

Fotih Duman asarlarida ishq faqat dunyoviy tuyg'u emas, balki ilohiy sevgining ifodasi sifatida tasvirlanadi. "Sir. Oshiqlar o'lmas" asarida ishqning abadiyligi va insonni ilohiy haqiqatga yetaklash jarayoni ko'rsatiladi. Bu tasavvufiy tafakkurning asosiy tamoyillaridan bo'lib, ishq orqali insonning qalbi poklanib, haqiqiy ma'naviy yuksalishiga erishadi.

Duman asarlarida borliqning birligi – “vahdatul vujud” g’oyasi ham ko’zga tashlanadi. “Lol” va “Pir” asarlarida insonning o’zini anglash, Allohni qalban his qilish va dunyoni yagona haqiqat sifatida qabul qilish motivlari ko’rinadi. Tasavvufiy falsafaga ko’ra, borliqning barcha jihatlari Allohning tajallisi bo’lib, inson bu haqiqatni anglash orqali haqiqatga yaqinlashadi. “Lol” asari tasavvufiy mavzularni o’zida mujassam etgan. Asar o’quvchini nafs tarbiyasi, ruhiy poklanish va ilohiy muhabbat kabi mavzular bilan tanishtiradi.

Asarda nafs bilan kurashish, ruhiy poklanish va ilohiy muhabbat kabi mavzular yoritilgan. Muallif insonning ichki dunyosini ochib berishga intiladi va kitobxonni o’zini anglashga, nafsini tarbiyalashga undaydi. Asar o’zining chuqur falsafiy mazmuni va tasavvufiy qarashlari bilan kitobxonga ta’sir qiladi. Muallifning uslubi va tasvirlari o’quvchini o’zini anglash va ruhiy kamolot sari yo’naltiradi.

Tasavvuf an’analarida murshid (ustoz) va murid (shogird) o’rtasidagi munosabat muhim o’rin tutadi. “Pir” asarida bu mavzu batafsil yoritilib, murshid yo’l-yo’riq ko’rsatuvchi, murid esa haqiqatni izlovchi sifatida tasvirlanadi. Ushbu asar tasavvufning ruhiy tarbiya tamoyillarini o’zida aks ettirgan.

Fotih Dumanning “Lol” asarida “Xalqqa foydasi tegmaydigan ilm – ziyondir” degan jumla bor.

Bu fikr juda teran bir ma’noga ega. Ilm insoniyatga foyda keltirishi, jamiyat rivojiga xizmat qilishi kerak. Agar ilm faqat shaxsiy manfaat yoki zarar yetkazish uchun ishlatilsa, u ziyondan boshqa narsa emas.

Fotih Dumanning “Sir. Oshiqlar o’lmas” kitobida shunday satrlar keltirilgan:

Bo’sh qo’l bilan ketilmas borar manzilga,
Quruq kelmadim, Robbim, gunoh keltirdim.
Ko’tarilmas tog’lar ham bu og’ir yukni
Ortmog’lab yelkalarda, eyvox keltirdim...²

Bu misralar chuqur ma’no va ilohiy ma’naviyatga boy bo’lib, insonning Alloh huzuridagi holatini ifodalaydi. She’rda insonning o’z gunohlarini tan olib, Alloh huzurida ojizligini anglash motivi yetakchilik qiladi. Shuningdek, inson o’z hayotiga nazar tashlab, qandaydir yaxshi amallar bilan emas, aksincha, gunohlar bilan Alloh huzuriga borayotganidan afsusdaligi aks etgan. She’rning asosiy g’oyasi – inson o’z nafsini tanqid qilishi va tavbaga chorlov. Unda ojizlik, nadomat va Allohdan mag’firat so’rash kayfiyati hukmron. Bu misralar ilohiy

tasavvufiy ruhda yozilgan bo'lib, insonni o'z gunohlarini tan olishga va Allohdan kechirim so'rashga undaydi.

O'zbek adabiyotidagi turkiy xalqlarning buyuk shoiri Yassaviy, Xo'ja Ahmad Yassaviy – tasavvufning mashhur namoyandalaridan biri, turkiy xalqlarning buyuk shoiri. Otasi Shayx Ibrohim javonmardlik tariqatiga mansub nufuzli zotlardan bo'lgan. Yassaviy chig'atoy tilida ijod qilgan. Yassaviy forsiyda yaratilgan tasavvufiy adabiyot bilan tanishadi. Alisher Navoiy Yassaviy to'g'risida “Maqomoti oliy va mashhur, karomati matavoliy va nomahsur ermish.

Murid va ashob g'oyatsiz va shoh-u gado aning irodat va ixlosi ostonasida nihoyatsiz ermish”, - deydi. Bu fikr Yassaviyning Yassiga qaytib kelib, yangi bir tariqatga asos slogan murshid sifatida shuhrat topgan davrlariga tegishlidir. Yassaviy turkiy xalqlarni islomga yanada kengroq jalb qilish va tasavvuf g'oyalarini omma ko'ngliga chuqur singdirish maqsadida she'riyatdan ham foydalangan. Uning “Devoni hikmat” she'riy majmuasida shunday satrlar keltirilgan:

Qiyomatni shiddatidin aqlim hayron
Ko'nglum qo'rqg'an, jonim xurgon, xonavayron,
Sirot otlig' ko'frugidin dilim larzon,
Aqlim ketib behush bo'lib qoldim do'stlar.

Qul Xoja Ahmad qirqqa kirding, nafsingni qirq,
Munda yig'lab, oxiratda bo'lgil ariq,
Po'sti imon, shariatdur mag'zi tariq,
Tariq kirgan Haqdin ulush oldi, do'stlar.³

Bu birinchi baytda qiyomat kuni haqidagi tasvir bilan to'lgan bo'lib, unda shoirning qo'rquv va hayrat hislari aks etadi. “Shiddat” so'zi qattiq zarba va vahimali holatni bildiradi. Bu dahshat oldida aql hayratda qolishi, anglab yetish qiyinligi ta'kidlanadi. Ikkinchi baytda shoirning yuragi qo'rqib ketgan, jon esa titroq ichida (“xurgon”- larzaga tushgan). “Xonavayron” – ichki dunyo vayron, osuda hayot barham topgan degan ma'noda kelgan. Bu misra insonning qiyomat daxshati oldidagi ojizligini tasvirlaydi. Uchinchi misra qiyomat kunidagi “sirot ko'prigi” ni eslatadi. Sirot – Jannat va do'zax orasidagi o'ta ingichka va o'tkir ko'prik bo'lib, undan faqat solih insonlar o'ta oladi. To'rtinchi misrada shoir qiyomat manzarasi oldida hushidan ketgudek, butkul dahshatga tushgan.

“Do‘stlar” so‘zi bilan u o‘z hissiyotini tinglovchilar bilan baham ko‘rmoqchi, ya‘ni u yolg‘iz emas, barchaga taalluqli qo‘rquvni ifoda etmoqda.

Shoir dahshat va qo‘rquvni kuchli poetik vositalar bilan yetkazib, qiyomat kunining haqiqatini yurak bilan his qilishga undaydi. Bu uslub tasavvufiy she‘riyatda keng qo‘llanilgan bo‘lib, odatda insonning o‘tkinchi hayoti va abadiy hayot haqidagi mulohazalari bilan bog‘liq bo‘ladi.

Ahmad Yassaviy va Fotih Duman asarlari tasavvufga asoslangan. Ahmad Yassaviyning asarlaridagi asosiy g‘oya Allohga muhabbat, zohidlik bo‘lgan bo‘lsa, Fotih Duman asarlarida ham Allohga muhabbat va zamonaviy tafakkur, tanqidiy yondashuv ilgari surilgan. Uslub Ahmad Yassaviyda hikmat va she‘riyat bo‘lsa, Fotih Duman asarlarida ilmiy-falsafiy yondashuvlar mavjud. Maqsad ikkalasida ham ruhiy kamolot, dunyoviy va diniy uyg‘unlikni topishdan iboratdir.

Xulosa. Fotih Duman asarlari zamonaviy adabiyotda tasavvufiy ruhni saqlab qolgan holda, insonning ichki dunyosiga chuqur nazar tashlash imkonini beradi. Asarlarida tasavvufiy qarashlar chuqur falsafiy tahlil va badiiy ifoda bilan boyitilgan. U o‘z ijodida ilohiy ishq, ruhiy kamolot va ma‘naviy yuksalish kabi mavzularni badiiy mahorat bilan yoritgan. Natijada, uning asarlari kitobxonlarni nafaqat estetik zavq bilan ta‘minlaydi, balki ularni falsafiy mushohadaga ham undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat”. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Nashriyot – matbaa birlashmasi.1992
2. Fotih Duman “Lol.Har shaharning o‘z egasi bor”. Toshkent: Nasim kutub nashriyoti.2023

